

Núcleo de Pesquisa em Anatomia Humana (NEPAH) da UFRN: Uma trajetória em construção

Joice Heloíse de Oliveira Tomaz¹; Heloísa Campos de Amorim¹; Maria Clara Medeiros Ricarte¹; Júlyia Martha Bezerra Salviano¹; Clara Medeiros Mídina¹; Luís Miguel Garcia de Castro¹; Renan Porfírio de Oliveira¹; Bento João Abreu², Judney Cley Cavalcante^{2*}.

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.

² Departamento de Morfologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.

*Autor correspondente: judney.cavalcante@ufrn.br

Palavras-chave: História; Anatomia Humana; Pesquisa; Brasil.

INTRODUÇÃO

A Anatomia Humana constitui a base teórico-prática de diversos cursos de graduação, tais como Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, entre outros. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Anatomia Humana existe como disciplina desde a década de 1960, sempre mobilizada na realização de projetos de ensino por meio de projetos de monitoria, melhoria da qualidade do ensino, e projetos de extensão, com muitos cursos e eventos abertos a toda a comunidade acadêmica. No entanto, a pesquisa em anatomia humana sempre esteve à margem das outras atividades acadêmicas, sendo representada por projetos individuais, sem continuidade e baixa produtividade.

Mesmo depois que o programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional (PGBioEF) foi criado em 2013, a pesquisa em Anatomia Humana continuou negligenciada por aproximadamente dez anos, até que em 2024 fosse criado o Núcleo de Estudos em Anatomia Humana da UFRN (NEPAH, Figura 1). Nesse sentido, o NEPAH foi idealizado por docentes, monitores e técnicos da área, com o objetivo de alavancar projetos de pesquisa em Anatomia macroscópica, utilizando peças cadavéricas, a fim de suprir uma lacuna nas linhas de pesquisa do PGBioEF.

Figura 1. Logo do NEPAH/UFRN.

Considerando que a UFRN dispõe de um reconhecido Programa de Doação de Corpos, com um acervo expressivo e de grande relevância científica, o NEPAH demonstrou resultados promissores e crescente engajamento ainda em seu primeiro aniversário de vida. O impulso inicial para a criação do grupo surgiu a partir do desenvolvimento paralelo de estudos cadavéricos conduzidos nos Laboratórios de Anatomia da UFRN. As publicações quase simultâneas na revista *Morphologie* dos artigos intitulados “*Incidence of the tensor of the vastus intermedius: A cadaveric study*”, desenvolvido pelo professor Judney Cley Cavalcante; e “*Frequency and characterization of the accessory heads of the biceps brachii: A multicentric cadaveric study*”, de autoria do professor Mauro Bezerra Montelo e do técnico Wigínio Gabriel Lira-Bandeira, fortaleceram a proposta em torno da criação de um grupo que unificasse esforços e consolidasse uma

linha de pesquisa dedicada à Anatomia Humana na PGBioEF.

A concepção oficial do NEPAH ocorreu em 14 de maio de 2024, e contou com a presença de 22 alunos interessados, marcando o início de uma trajetória que, desde então, vem sendo construída com pesquisas que conferem crescente robustez científica e institucional ao grupo.

Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar o NEPAH como uma iniciativa para expandir a pesquisa em Anatomia no Brasil, fomentar uma rede colaborativa de pesquisa e celebrar o segundo ano de atividades do grupo que envolve professores e alunos da UFRN, mas que busca se expandir e abarcar parcerias em nível estadual, nacional e internacional.

DESENVOLVIMENTO

Publicações

Desde 2024, o NEPAH tem se dedicado ao desenvolvimento de estudos cadavéricos voltados à linha de Anatomia Humana macroscópica. Especificamente, essas pesquisas apresentam um enfoque descritivo e morfométrico de estruturas humanas, com ênfase na identificação de variações anatômicas, na análise das relações topográficas e nas implicações clínicas associadas.

A importância da pesquisa em Anatomia advém do fato de que toda intervenção diagnóstica ou terapêutica depende, em última instância, de um conhecimento preciso da estrutura humana. No entanto, a anatomia humana não é estática, no sentido de que o corpo humano não é feito a partir

de um molde em que cada parte se repete de acordo com o que está descrito nos livros. Assim, a pesquisa anatômica — seja em dissecação cadavérica, em técnicas de imagem ou em análises morfofuncionais — fornece as bases que permitem ao cirurgião compreender limites, variações e relações entre estruturas críticas (Tubbs, 2025).

Em um cenário no qual procedimentos minimamente invasivos, abordagens endoscópicas e navegação cirúrgica se tornam cada vez mais complexos, a precisão anatômica deixa de ser apenas um ideal e se torna um imperativo. Além disso, dados acerca da prevalência, epidemiologia, variações anatômicas, segurança e treinamento de técnicas são promovidos a partir do uso de cadáveres. Pesquisar anatomia, portanto, não é revisitar um campo estático, mas atualizar continuamente o mapa que orienta a prática médica, garantindo que cada intervenção preserve e restaure, tanto quanto possível, a unidade entre forma e função, respeitando características não só individuais, mas regionais

Nas últimas décadas, as publicações em Anatomia Humana modificaram-se significativamente, em parte impulsionadas pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de imagem e das abordagens cirúrgicas. Assim, além dos periódicos clássicos dedicados à morfologia, grande parte dos estudos realizados com cadáveres passou a ser publicada em diversas revistas de orientação clínica.

O NEPAH tem se esforçado para publicar trabalhos em revistas nacionais e internacionais de impacto, a fim de garantir maior visibilidade aos projetos anatômicos executados na UFRN (vide Tabela 1). Para tanto, reuniões quinzenais de divulgação científica, de acompanhamento dos projetos e de capacitação em redação científica são ofertadas para os nossos alunos. O conjunto de tais publicações evidencia uma diversificação na nossa produção científica, que explora o estudo morfológico e descritivo de variações anatômicas, pesquisa cadavérica aplicada, ensino e formação docente em Anatomia.

Tabela 1. Publicações de artigos científicos oriundos de pesquisas do NEPAH no biênio 2024-2025.

Título	Periódico	Ano
<i>Incidence of the tensor of the vastus intermedius: A cadaveric study</i>	<i>Morphologie</i>	2024
<i>Frequency and characterization of the accessory heads of the biceps brachii: A multicentric cadaveric study</i>	<i>Morphologie</i>	2024

<i>Anatomical variation in lung fissures: a cadaveric study</i>	<i>Journal of Morphological Science</i>	2024
<i>Three-headed duplicated omohyoid muscle in a human cadaver</i>	<i>Anatomy and Cell Biology</i>	2025
<i>Habilidades e competências desenvolvidas na monitoria de Anatomia Humana e sua importância para a prática docente: relatos experienciais e a literatura</i>	<i>O Anatomista</i>	2025
<i>A novel bilateral distal variation of the biceps brachii: a case report</i>	<i>Anatomical Science International</i>	2025
<i>A rare variation in the branching of the axillary artery: a case report in a Brazilian cadaver</i>	<i>Jornal Vascular Brasileiro</i>	2025

Diversos projetos de pesquisa envolvendo a Anatomia Humana encontram-se em andamento pelos integrantes do NEPAH (Tabela 2).

Tabela 2. Pesquisas em andamento no biênio 2024-2025.

Título	Tipo de Estudo	Região Anatômica
Anatomia da primeira polia do polegar e seu relacionamento com o dedo em gatilho	Morfológico e Clínico	Membro superior
Análise das relações da artéria tibial anterior na "zona de perigo" proximal da perna humana	Morfométrico	Membro inferior
Anatomia e prevalência do ligamento intermaleolar	Morfológico	Membro inferior
Anatomia e variações da irrigação de ombro e braço	Morfológico	Membro superior
Análise morfométrica dos ramos colaterais anteriores da artéria carótida externa	Morfométrico	Cabeça e pescoço

Associação entre pressão, área do canal cubital e eletrofisiologia do nervo ulnar durante a flexão do cotovelo: implicações para uma amplitude de movimento protegida	Morfométrico e clínico	Membro superior
Estudo das variações do músculo gastrocnêmio	Morfológico	Membro inferior
Estudo morfométrico dos vasos do coração, prevalência de pontes de miocárdio e dominância coronariana	Morfométrico	Tórax
Variações anatômicas das artérias circunflexas do úmero em humanos: um estudo cadavérico	Morfológico e Morfométrico	Membro superior

Capitação e capacitação de membros do NEPAH

O NEPAH também surge de uma demanda dos apaixonados pelo corpo humano por pesquisar a área em que eles mais se interessam. Como mencionado acima, a primeira reunião do NEPAH contou com a presença de 22 alunos de graduação, todos interessados em, não apenas estudar o corpo humano, mas desenvolver ciência. Vários destes alunos permanecem em nosso corpo de membros e a eles se juntaram 2 alunos de mestrado, aprovados na seleção da turma de 2025 da PGBioEF.

De imediato os alunos começaram a desenvolver projetos e já em 2024 levaram seus primeiros dados para eventos. A participação de estudantes de anatomia em congressos, simpósios, fóruns etc. é essencial para ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades acadêmicas fundamentais. Tais eventos promovem a troca de experiências, exposição a novas metodologias e contato com pesquisas realizadas em outros

centros, permitindo que os alunos compreendam melhor o cenário da área e fortaleçam sua formação científica. Desde a sua oficialização, integrantes do NEPAH participaram de dois congressos da área de Anatomia: o Congresso Brasileiro de Anatomia (CBA), realizado de 14 a 17 de novembro de 2024 em Guarulhos (SP); e o CONAMA (Congresso Nordeste de Anatomia Multidisciplinar e Aplicada), ocorrido de 3 a 5 de outubro em João Pessoa (PB). No primeiro, os membros do NEPAH apresentaram 11 trabalhos, sendo 2 oralmente e 9 em formato de pôster. No CONAMA, foram apresentados 12 trabalhos, divididos igualmente entre 6 apresentações orais e 6 pôsteres, tendo 3 destes trabalhos condecorados com premiações de Menções Honrosas entre os melhores do evento

Outras Atividades

O NEPAH também desenvolve diversas atividades que complementam suas ações. Entre

elas está a construção de uma coleção de esqueletos com finalidade científica e forense. Mutirões de seleção e limpeza de esqueletos provenientes de exumação garantem a adequada conservação do acervo que em breve será colocado à disposição do público da comunidade científica em geral.

Também são realizadas práticas de dissecação, geralmente vinculadas às pesquisas em andamento, que podem ocorrer individualmente ou em grupo, conforme a distribuição dos estudantes entre os diferentes projetos do núcleo.

Figura 2: Práticas de dissecação

Figura 2: Foto à direita: Lavagem de ossos; foto superior à direita: dissecações; foto inferior à direita: reuniões quinzenais de acompanhamento de projetos.

Internacionalização

A internacionalização desempenha papel central no fortalecimento da pesquisa científica brasileira e faz parte das diretrizes da CAPES para o fortalecimento dos programas de pós-graduação *stritu senso*. O intercâmbio de conhecimentos, favorecimento à produção conjunta de estudos de

alto impacto e integração dos pesquisadores ao debate global sobre avanços morfológicos e tecnológicos são três pilares da internacionalização. Nesse contexto, a trajetória recente do NEPAH ilustra bem como colaborações internacionais podem surgir de forma espontânea e se transformar em parcerias sólidas.

Já em 2024, membros do NEPAH iniciaram uma troca de mensagens com pesquisadores do Departamento de Anatomia Clínica da Mazovian University, em Płock, na Polônia que resultou em uma visita dos pesquisadores poloneses às instalações do núcleo no campus central da UFRN em dezembro de 2024. Juntamente com esta visita, foi realizada a 1ª Conferência do NEPAH (Figuras 3 e 4). Esse evento marcou a primeira iniciativa oficial de internacionalização do grupo, reunindo 99 estudantes como ouvintes e contando com cinco palestras em inglês ministradas por pesquisadores de ambos os grupos.

A partir desse encontro, a cooperação se intensificou, incluindo o intercâmbio de linhas de pesquisa e a participação ativa dos membros do NEPAH na redação de trabalhos conjuntos com os pesquisadores poloneses. Em 2025, o mais recente avanço dessa parceria foi a integração dos coordenadores do NEPAH ao *VARIANTIS Group*, uma rede global de colaboração científica em Anatomia Humana. O grupo reúne importantes

pesquisadores de países como Polônia, República Tcheca, Noruega, Grécia, Suécia, Estados Unidos, Austrália, Chile, Bulgária, Espanha, Rússia e Brasil — sendo a UFRN a única instituição brasileira representada nessa iniciativa. O grupo se reúne periodicamente *on line* para criações de projetos e tomadas de decisões. A partir daí, trabalhos em conjunto são formulados, o que tem ampliado consideravelmente a produção científica do NEPAH, como demonstrado na Tabela 3.

Figura 3. 1ª Conferência do NEPAH/2024.

Tabela 3. Publicações de artigos científicos oriundos do VARIANTIS com participação de membros do NEPAH (2025).

Título	Periódico	Ano
<i>The tibialis anterior tendo revised: a unified classification framework across development, evolution, n and clinical application</i>	<i>Frontiers in Cell and Developmental Biology</i>	2025
<i>Comparative anatomy of the coracobrachialis muscle: insights into human typical and variant morphology</i>	<i>Biology</i>	2025
<i>Beyond four heads: should the quadriceps femoris be reclassified as multiceps muscle?</i>	<i>Annals of Anatomy</i>	2026

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresenta o papel do NEPAH como espaço de formação de pesquisadores em Anatomia Humana. Desde a sua fundação, o núcleo tem contribuído de forma crescente para o ensino e a pesquisa na área por meio do aumento da produção e divulgação científica, formação e capacitação de mão de obra e internacionalização da pesquisa feita no Brasil. Ainda por completar dois anos de existência em maio de 2026, o grupo já pensa no futuro. As metas envolvem (1) expandir redes colaborativas de pesquisa no Brasil, fortalecendo o diálogo entre grupos anatômicos nacionais, (2) estimular a produção conjunta e ampliar o acesso a metodologias, (3) ampliar o acervo anatômica e disponibilizá-lo para colaborações científicas e (4) ampliar as técnicas utilizadas nas pesquisas para além da dissecação. Ao mesmo tempo, o NEPAH visa consolidar uma cultura de investigação científica no ambiente de graduação e, principalmente, pós-graduação, oferecendo um ambiente que fomenta a curiosidade e o primor técnico.

Dessa maneira, o NEPAH/UFRN se apresenta como mais um núcleo em desenvolvimento dentro da pesquisa anatômica no Brasil, contribuindo para a formação de novos anatomistas no Nordeste e oferecendo oportunidades de aprendizado alinhadas às demandas atuais da área.

REFERÊNCIAS

TUBBS, Shane. Anatomic Accuracy Is the Keynote of Surgical Technic. *Clin Anat*, v. 43, n. v. 38, n. 8, p. 799. DOI: 10.1002/ca.70039